

METODOLOGIAS ATIVAS NA MONITORIA DA DISCIPLINA AVALIAÇÃO CLÍNICA E PSICOSSOCIAL EM ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA

Yohana Diniz Baima¹
Francisca Andrea Marques Albuquerque²

RESUMO: O estudo tem por objetivo analisar a monitoria acadêmica como metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem em enfermagem, com ênfase na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, BDNF e Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores “Aprendizagem Ativa”, “Educação em Enfermagem”, “Tutoria” e o termo complementar “Monitoria”, combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados em português, disponíveis na íntegra, no período de 2021 a 2026, relacionados à monitoria acadêmica, metodologias ativas e formação em Enfermagem. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados quatro artigos para compor a análise. Os estudos evidenciaram que a monitoria acadêmica favorece o aprofundamento teórico-prático, o raciocínio clínico, a autonomia discente, a comunicação, o trabalho em equipe e a segurança na realização de procedimentos. As metodologias ativas, como jogos educativos, atividades lúdicas, exposição dialogada, problematização e simulações, tornam o processo de aprendizagem mais participativo, dinâmico e significativo. Conclui-se que a monitoria acadêmica, quando articulada às metodologias ativas, constitui uma estratégia relevante para a formação em Enfermagem, pois fortalece a aprendizagem crítica, reflexiva e colaborativa. Contudo, sua efetividade exige planejamento, capacitação pedagógica dos monitores e apoio institucional.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa. Educação em Enfermagem. Monitoria Acadêmica.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: dinizyohana08@gmail.com

²Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre em Ensino de Saúde (UECE). Especialista em Saúde da Família (UFC) e Enfermagem do Trabalho (UECE). E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A formação em Enfermagem exige o desenvolvimento progressivo de competências cognitivas, técnicas, relacionais e psicomotoras, fundamentais para a atuação segura e qualificada nos diferentes cenários de cuidado. Nesse contexto, a disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem, tradicionalmente relacionada aos conteúdos de semiologia e semiotécnica, ocupa papel estratégico na construção do raciocínio clínico, na realização do exame físico, na identificação de sinais e sintomas e na tomada de decisão assistencial. Trata-se, portanto, de um componente curricular essencial para aproximar o estudante da prática profissional e

fortalecer sua capacidade de avaliar integralmente o indivíduo em suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais (Silva *et al.*, 2023).

Entretanto, o ensino de conteúdos práticos em Enfermagem ainda representa um desafio para estudantes e docentes, especialmente quando envolve habilidades como higienização das mãos, mensuração da pressão arterial, técnicas de exame físico, comunicação terapêutica e interpretação de achados clínicos. Embora muitos acadêmicos tenham contato com esses conteúdos ao longo da formação, nem sempre conseguem descrevê-los ou executá-los adequadamente, o que evidencia a necessidade de estratégias pedagógicas que favoreçam a aprendizagem significativa, a repetição supervisionada e a integração entre teoria e prática (Silva *et al.*, 2023).

Nesse cenário, a monitoria acadêmica apresenta-se como uma estratégia relevante de apoio ao processo ensino-aprendizagem, pois permite que o estudante monitor atue como mediador entre docentes, conteúdos e discentes. A monitoria contribui para o esclarecimento de dúvidas, aprofundamento dos conteúdos, fortalecimento das habilidades práticas e ampliação da autonomia dos estudantes. Além disso, promove o desenvolvimento do próprio monitor, que aprimora competências comunicacionais, pedagógicas, éticas e profissionais durante sua atuação (Cavalcante *et al.*, 2021a).

Quando associada às metodologias ativas, a monitoria torna-se ainda mais potente, pois desloca o estudante da posição passiva de receptor de informações para a condição de protagonista do próprio aprendizado. Estratégias como jogos educativos, atividades lúdicas, simulações, resolução de problemas, estudos de caso, desafios práticos e exposições dialogadas favorecem a participação discente, o pensamento crítico-reflexivo, a cooperação e a construção coletiva do conhecimento (Cavalcante *et al.*, 2021b; Santos *et al.*, 2023).

Dessa forma, investigar as contribuições da monitoria acadêmica articulada às metodologias ativas torna-se relevante para qualificar o ensino em Enfermagem, especialmente em disciplinas que exigem domínio técnico, raciocínio clínico e segurança prática. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar as contribuições da monitoria acadêmica associada às metodologias ativas no processo de ensino aprendizagem em Enfermagem, com ênfase na disciplina de Avaliação Clínica e Psicossocial.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida com o objetivo de analisar produções científicas relacionadas à monitoria acadêmica, metodologias ativas e formação em Enfermagem. A busca foi realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, BDEF e Google

Acadêmico. Foram utilizados os descritores “Aprendizagem Ativa”, “Educação em Enfermagem” e “Tutoria”, associados ao termo complementar “Monitoria”, por meio dos operadores booleanos AND e OR. A estratégia de busca utilizada foi: “Aprendizagem Ativa” AND “Educação em Enfermagem” AND (“Tutoria” OR “Monitoria”).

Foram incluídos artigos publicados em língua portuguesa, disponíveis na íntegra, no período de 2021 a 2026, que abordassem monitoria acadêmica, metodologias ativas, educação em Enfermagem, semiologia e semiotécnica. Foram excluídos artigos duplicados, textos indisponíveis na íntegra, estudos fora do recorte temporal, publicações que não abordassem a temática central e materiais sem relação

direta com o ensino em Enfermagem. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram identificados 42 estudos. Em seguida, realizou-se a leitura dos títulos e resumos, com exclusão dos textos duplicados ou não aderentes ao tema. Ao final, quatro artigos foram selecionados para compor a análise desta revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos estudos selecionados evidenciou que a monitoria acadêmica contribui significativamente para o processo de ensino-aprendizagem em Enfermagem, especialmente por favorecer a aproximação entre teoria e prática. Essa estratégia permite que os discentes revisem conteúdos, esclareçam dúvidas, desenvolvam habilidades práticas e fortaleçam a confiança na execução de procedimentos relacionados à avaliação clínica, à semiologia e à semiotécnica de enfermagem (Cavalcante *et al.*, 2021a; Santos *et al.*, 2023).

Os estudos também demonstram que a atuação do monitor ultrapassa a função de apoio pontual ao estudante, constituindo-se como uma experiência formativa para ambas as partes. Para os discentes acompanhados, a monitoria favorece a aprendizagem colaborativa, a participação ativa e a segurança diante das atividades práticas. Para o monitor, a experiência contribui para o desenvolvimento da comunicação, da liderança, da responsabilidade, da organização e da postura ética diante do processo formativo (Cavalcante *et al.*, 2021a).

As metodologias ativas foram identificadas como recursos pedagógicos relevantes na qualificação da monitoria acadêmica. Jogos educativos, atividades lúdicas, dinâmicas, estudos de caso, simulações, exposições dialogadas e desafios práticos tornam o processo de ensino mais atrativo, participativo e significativo. Essas estratégias estimulam a autonomia, a criatividade, a cooperação, a tomada de decisão e o pensamento crítico-reflexivo, competências indispensáveis à formação do enfermeiro (Cavalcante *et al.*, 2021b; Santos *et al.*, 2023).

No contexto da Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem, essas estratégias são especialmente relevantes porque auxiliam o estudante a desenvolver raciocínio clínico e segurança técnica. A disciplina exige que o acadêmico relacione sinais, sintomas, história clínica, exame físico e aspectos psicossociais, o que demanda não apenas memorização, mas capacidade de interpretar informações e tomar decisões fundamentadas. Assim, a monitoria com metodologias ativas pode favorecer uma aprendizagem mais integrada, dinâmica e próxima da realidade profissional (Silva *et al.*, 2023).

Entretanto, os estudos também apontam desafios para a implementação dessas estratégias, como limitação de tempo dos monitores, necessidade de maior preparo pedagógico, dificuldade de planejamento das atividades e demanda por apoio institucional. A utilização de metodologias ativas exige criatividade, organização e domínio do conteúdo, o que reforça a importância de capacitar previamente os monitores e garantir acompanhamento docente durante o desenvolvimento das atividades (Cavalcante *et al.*, 2021a; Santos *et al.*, 2023).

Dessa forma, os achados indicam que a monitoria acadêmica, quando bem planejada e articulada às metodologias ativas, pode potencializar o processo de aprendizagem em Enfermagem. Para isso, é necessário que as instituições de ensino superior reconheçam a monitoria como espaço pedagógico estratégico, promovam formação dos monitores e incentivem práticas inovadoras que aproximem os estudantes da realidade profissional de forma crítica, segura e reflexiva.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A monitoria acadêmica se apresenta como uma estratégia fundamental no processo de formação em enfermagem, especialmente quando associada ao uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Essa prática contribui não apenas para o aprofundamento do conhecimento teórico-prático dos discentes, mas também para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o raciocínio clínico, a comunicação, o trabalho em equipe e a autonomia no aprendizado.

Os achados evidenciam que a utilização de abordagens inovadoras, como atividades lúdicas, jogos educativos e exposições dialogadas, torna o processo de ensino mais dinâmico, participativo e significativo, favorecendo a construção do conhecimento de forma crítica e reflexiva.

No entanto, desafios como a limitação de tempo dos monitores e a necessidade de maior preparo pedagógico para aplicação dessas metodologias ainda representam entraves para a plena efetivação dessa prática. Dessa forma, destaca-se a importância de incentivar e fortalecer a monitoria acadêmica nas instituições de ensino superior, bem como investir na capacitação dos monitores, a fim de potencializar os benefícios dessa estratégia e contribuir para a formação de profissionais mais qualificados, críticos e preparados para a prática em saúde.

REFERÊNCIAS

- CAVALCANTE, A. S. P. et al. Monitoria acadêmica em enfermagem: construção de conhecimentos por meio de metodologias ativas. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 15, e244462, 2021a. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/19818963.2021.244462>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- CAVALCANTE, A. S. P. et al. Tecnologias educacionais na monitoria acadêmica de fisiologia humana e biofísica na graduação de enfermagem. **Revista de Enfermagem UFPE on line**, Recife, v. 15, e246959, 2021b. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.246959>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- SANTOS, A. S. et al. Metodologias ativas na monitoria de semiologia e semiotécnica em enfermagem: contribuições para as vivências práticas. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, Rio de Janeiro, v. 97, n. 4, e023188, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.31011/reaid-2023-v.97-n.4-art.1698>. Acesso em: 24 abr. 2026.
- SILVA, J. R. et al. Análise do processo ensino-aprendizagem na disciplina de semiologia e semiotécnica de enfermagem. **ID on line Revista de Psicologia**, v. 17, n. 65, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/online.v17i65.3672>. Acesso em: 24 abr. 2026.